

REGIONALNE RAZLIKE U NIVOU KORUPCIJE U SRBIJI: TEORIJSKI OKVIRI I EMPIRIJSKI UVIDI

Dr Marija Džunić*

Dr Nataša Golubović•

Rezime: Korupcija se najčešće posmatra kroz nacionalne pokazatelje, iako brojna istraživanja ukazuju na postojanje značajnih regionalnih razlika. Ovaj rad istražuje korupciju u regionima Srbije oslanjajući se na teorijski pregled literature o faktorima koji doprinose teritorijalnoj heterogenosti korupcije, kao i na empirijske podatke iz Indeksa korupcije na regionalnom nivou (SCI) za period 1995–2022. Rezultati pokazuju postojan obrazac regionalnih razlika: Beograd beleži najniži nivo korupcije, dok su Južna i Istočna Srbija u kontinuitetu ispod nacionalnog proseka. U cilju identifikovanja društveno-ekonomskih determinanti korupcije, u radu se primenjuje PCA analiza indikatora obrazovanja, zdravlja i visine dohotka na nivou regiona, nakon čega se dobijene latentne dimenzije koriste u regresionom modelu za objašnjenje regionalnih razlika u nivou korupcije. Rezultati ukazuju na značajan uticaj sveukupnog nivoa društvenog razvoja, kao i obrazovanja, na suzbijanje korupcije.

Cljučne reči: korupcija, regionalne razlike, Srbija.

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; 0000-0001-5269-1921;

marija_dzunic@ni.ac.rs

• Univerziteta u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; 0000-0002-6789-5158;

natasa.golubovic@eknfak.ni.ac.rs

This research is part of the 101059994 – UR-DATA - HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02project, funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the European Research Executive Agency can be held responsible for them.

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 332.1:343.352(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17052930

1. Uvod

Korupcija predstavlja jedan od ključnih izazova za institucionalni razvoj, ekonomski rast i društveno poverenje. Iako su nacionalni indeksi korupcije široko zastupljeni u akademskim i političkim raspravama, sve veći broj istraživanja ukazuje na potrebu za analizom korupcije na subnacionalnom nivou. Ova teritorijalna heterogenost posebno je izražena u zemljama u tranziciji, gde institucionalna slabost i razvojne asimetrije doprinose različitom intenzitetu i oblicima koruptivnog ponašanja na subnacionalnom nivou. Polazeći od ovog uvida, cilj ovog rada jeste da odgovori na pitanje: *kako i zašto se nivo korupcije razlikuje među regionima Srbije?*

U radu se najpre razmatraju teorijski pristupi koji objašnjavaju regionalne determinante korupcije. Osnovna pretpostavka je da su društveno-ekonomski faktori značajni prediktori lokalnih razlika u rasprostranjenosti korupcije. Zatim se analizira dostupni empirijski materijal, s posebnim fokusom na Subnacionalni indeks korupcije (SCI), a potom se prikazuju rezultati kvantitativne analize i diskutuju njihove implikacije. Na kraju, rad nudi zaključke i preporuke za dalje istraživanje i oblikovanje javnih politika.

2. Pregled literature

Korupcija je fenomen koji pokazuje značajne teritorijalne varijacije, kako na međunarodnom, tako i na subnacionalnom nivou. Dok su makroekonomski faktori i institucionalni okviri često u fokusu analiza na nivou država, postoje i istraživanja koja ukazuju na važnost regionalnih i lokalnih determinanti u oblikovanju korupcije unutar zemalja (Charron et al., 2014; Dijkstra et al., 2020).

Postojeća literatura ukazuje na nekoliko ključnih faktora koji doprinose teritorijalnim razlikama u nivou korupcije. Oni pre svega uključuju institucionalni kapacitet i kvalitet javne uprave, u smislu da regioni sa efikasnijim institucijama, višim nivoom odgovornosti i transparentnosti beleže niži nivo korupcije (Treisman, 2000; Rothstein & Teorell, 2008). U literaturi je dokumentovana i veza između ekonomskog blagostanja i korupcije. Razvijeniji regioni imaju na raspolaganju više resursa za kontrolu i prevenciju korupcije, dok stanovništvo u ovakvim uslovima manje zavisi od klijentelističkih mreža (Sung, 2004; Mungiu-Pippidi, 2015). Značajnu ulogu igra i obrazovanje i ljudski kapital – viši nivoi obrazovanja po pravilu su vezani za niži prag tolerancije prema korupciji. Veća je verovatnoća da će obrazovani građani prepoznati i prijaviti koruptivne prakse (Dimant, 2013). U literaturi se često analizira i ukorenjenost korupcije u lokalne norme i društvene mreže. U regionima sa snažnom političkom patronažom i niskim međuljudskim poverenjem, korupcija se često percipira kao "pravilo igre" (Helmke & Levitsky, 2004). Ove neformalne institucije deluju paralelno sa formalnim pravilima, podrivajući integritet upravljanja.

U post-socijalističkim zemljama Jugoistočne Evrope, teritorijalne razlike u korupciji dodatno su oblikovane nasleđem centralizovanog upravljanja i slabo institucionalizovanim mehanizmima odgovornosti (Kopecký et al., 2016; Grigorescu, 2006). Regionalne i lokalne samouprave često nemaju dovoljno administrativnih kapaciteta, sa izraženim prisustvom klijentelizma u raspodeli javnih resursa. Na osnovu empirijskih istraživanja (Charron et al., 2014; Fazekas & Tóth, 2016), uočava se da su manje razvijeni, periferno locirani regioni, sa nižim nivoima obrazovanja i slabijim pristupom uslugama javnog sektora, podložniji

Regionalne razlike u nivou korupcije u Srbiji: teorijski okviri i empirijski uvidi

korupciji. Ova zapažanja su posebno relevantna za zemlje kao što su Srbija, Bugarska, Albanija i Severna Makedonija, gde regionalne nejednakosti u javnim uslugama i ekonomskom razvoju direktno utiču na percipirani nivo korupcije.

Pojava subnacionalnih indeksa korupcije, omogućila je dublje analize ovih teritorijalnih obrazaca. Zahvaljujući tim podacima, istraživači su u mogućnosti da modeliraju uticaj lokalnih faktora na korupciju, uključujući razlike u dostupnosti obrazovanja, zdravlja, infrastrukture, kao i u individualnim stavovima i vrednostima.

3. Podaci i metodologija

Ovo istraživanje oslanja se na podatke iz baze *Global Data Lab* (GDL), nezavisnog istraživačkog centra pri *Nijmegen School of Management* Univerziteta *Radboud*¹. GDL predstavlja jednu od najobimnijih baza podataka za zemlje niskog i srednjeg dohotka (LMICs), izgrađenu na osnovu više od 500 međunarodnih istraživanja na nivou domaćinstava. Baza uključuje informacije o 35 miliona pojedinaca u preko 130 zemalja. Posebna vrednost GDL-a jeste što pruža podatke ne samo na nacionalnom, već i na subnacionalnom nivou, što omogućava proučavanje teritorijalnih nejednakosti i lokalnih konteksta koji utiču na različite društvene fenomene, uključujući i korupciju. Za potrebe ovog rada korišćeni su podaci iz *Subnational Corruption Database* (SCD), koja je deo GDL baze (Crombach & Smits, 2024). Ova baza sadrži podatke o ukupnoj percepciji korupcije (*Subnational Corruption Index – SCI*), kao i o iskustvima s krupnom (*grand*) i sitnom (*petty*) korupcijom. Konkretno, analizirani su podaci za Srbiju za period od 1995. do 2022. godine, i to za četiri regiona: Beograd, Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija. Analiza obuhvata i regionalna poređenja, s ciljem identifikovanja prostornih obrazaca i faktora koji doprinose varijacijama u nivou percepcije korupcije među regionima Srbije. Pored Srbije, podaci se koriste i za poređenje sa zemljama u okruženju.

Analiza se odvija u nekoliko koraka. Prvo, kroz deskriptivnu statistiku i prostornu distribuciju Subnacionalnog indeksa korupcije (SCI) utvrđuje se postojanost i identifikuju obrasci regionalnih razlika u percepciji korupcije. U sledećem koraku, kako bi se utvrdili potencijalni uzroci ovih razlika, obavljena je regresiona analiza u kojoj se SCI koristi kao zavisna varijabla, a različiti društveno-ekonomski indikatori kao nezavisne promenljive.

S obzirom na to da između korišćenih indikatora postoji visok stepen korelacije (npr. očekivano trajanje života, indeksi obrazovanja, indeks prihoda, itd.), primenjena je *analiza glavnih komponenti* (PCA) kako bi se izbegla multikolinearnost. PCA omogućava identifikaciju latentnih faktora (komponenti) koji objašnjavaju najveći deo varijanse u originalnim podacima. U našem slučaju, prva glavna komponenta (PC1) objašnjava čak 90,8% ukupne varijanse i može se interpretirati kao kompozitni indikator društvenog razvoja, dok druga komponenta (PC2), koja objašnjava dodatnih 5,8%, reflektuje varijacije u obrazovnim karakteristikama regiona.

Dobijene komponente su potom korišćene kao prediktori u regresionom modelu, čime se testira povezanost Subnacionalnog indeksa korupcije (SCI) sa strukturnim društveno-ekonomskim karakteristikama regiona. Rezultati analize prikazani su i interpretirani u narednom poglavlju.

¹ <https://globaldatalab.org/>

4. Rezultati i diskusija

4.1. Regionalni obrasci i vremenski trendovi korupcije u regionima Srbije

Indeks korupcije na subnacionalnom nivou (SCI) predstavlja aritmetičku sredinu Indeksa percepcija o krupnoj (*grand*) korupciji i Indeksa iskustva sa sitnom (*petty*) korupcijom na regionalnom nivou u Srbiji. Vrednosti indeksa kreću se u rasponu od 0 do 100, pri čemu više vrednosti ukazuju na niži nivo korupcije. Na nacionalnom nivou, Srbija beleži SCI od 46,6, sa Indeksom krupne korupcije od 34,2 i Indeksom sitne korupcije od 59,5.

Poređenje sa zemljama u okruženju pokazuje da se Srbija nalazi iznad Bosne i Hercegovine (SCI 41,0), ali i dalje znatno zaostaje za Hrvatskom (65,4) i Bugarskom (62,3), koje beleže daleko povoljnije pokazatelje u pogledu kontrole korupcije.

Tabela 1. Indeksi korupcije na subnacionalnom nivou u Srbiji, 2022.

Srbija	SCI	Indeks percepcija krupne korupcije	Indeks iskustava sa sitnom korupcijom
<i>Nacionalni nivo</i>	46,6	34,2	59,5
Beograd	49,8	42,0	57,9
Vojvodina	48,1	36,6	59,9
Šumadija i Zapadna Srbija	44,9	29,9	60,4
Južna i Istočna Srbija	44,1	29,5	59,0

Izvor: Crombach & Smits, 2024

Analiza po regionima (Tabela 1) ukazuje na izražene i postojane teritorijalne razlike. Regioni Beograda i Vojvodine beleže nešto bolje rezultate od nacionalnog proseka, sa SCI vrednostima od približno 50 i 48, respektivno. Više vrednosti Indeksa krupne korupcije u ovim oblastima dodatno ukazuju na bolju percepciju kontrole sistemske korupcije. S druge strane, regioni Šumadije i Zapadne Srbije, kao i Južne i Istočne Srbije, beleže nešto niže vrednosti SCI (oko 44–45). Ovakve vrednosti Indeksa ukazuju na dublje izazove u borbi protiv institucionalne i političke korupcije.

Analiza dugoročnih trendova SCI za Srbiju u periodu od 1995. do 2022. godine pokazuje postepeno poboljšanje u percepciji korupcije. Nacionalni SCI indeks porastao je sa 39,6 u 1995. na 46,6 u 2022. godini, pri čemu je najveći napredak ostvaren u periodu od 2002. do 2006. godine. Nakon toga, usledila je faza stagnacije uz minimalne promene. Iako ovi pomaci ukazuju na određeni napredak, indeksi i dalje ostaju ispod poželjnih vrednosti, što sugerise da je napredak u borbi protiv korupcije bio ograničen i spor.

Regionalni obrasci ostali su relativno stabilni tokom celog posmatranog perioda. Beograd kontinuirano beleži najviše vrednosti indeksa (SCI 49,8 u 2022), dok regioni Južne i Istočne Srbije (44,1) i Šumadije i Zapadne Srbije (44,9) i dalje ostaju ispod nacionalnog proseka. Vojvodina se pozicionira iznad proseka sa SCI vrednošću od 48,1. Ove razlike ukazuju na postojanje dubokih strukturnih i institucionalnih faktora koji oblikuju regionalne kapacitete za borbu protiv korupcije. Posebno se ističe veza između stepena urbanizacije i nivoa korupcije – urbanizovaniji i razvijeniji regioni beleže više vrednosti Indeksa, što implicira niži nivo korupcije. Nasuprot tome, manje razvijeni i periferni regioni ostaju

Regionalne razlike u nivou korupcije u Srbiji: teorijski okviri i empirijski uvidi

ranjiviji na koruptivne prakse. Ovi nalazi ukazuju na potrebu za teritorijalno diferenciranim pristupima u formulisanju i sprovođenju antikorupcijskih politika, uz fokus na jačanje institucija i kapaciteta lokalnog upravljanja.

4.2. Analiza korelacije između nivoa korupcije i društveno-ekonomskih indikatora u Srbiji

U okviru ovog istraživanja analizirane su povezanosti između Indeksa korupcije na subnacionalnom nivou i niza relevantnih društveno-ekonomskih indikatora u regionima Srbije. S obzirom na to da veće vrednosti indeksa označavaju niži nivo korupcije, pozitivne korelacije sa određenim indikatorima ukazuju na povezanost povoljnijih društveno-ekonomskih uslova sa smanjenjem korupcije. Korelacije su izračunate korišćenjem Pearsonovog koeficijenta, a svi rezultati su statistički značajni na nivou $p < 0.001$, što potvrđuje njihovu pouzdanost (Tabela 2).

Tabela 2. Koeficijenti korelacije

	Subnational Corruption Index
Indeks ljudskog razvoja - SHDI	0,82***
Indeks zdravlja - HI	0,66***
Indeks obrazovanja - EdI	0,83***
Indeks prihoda - Incl	0,80***
Očekivani životni vek - LE	0,66***
Očekivane godine školovanja - ExpYS	0,65***
Prosečne godine školovanja - MeanYS	0,87***

Izvor: Proračuni autora na osnovu Crombach & Smits, 2024

Rezultati ukazuju na snažnu pozitivnu korelaciju između indeksa korupcije i pokazatelja obrazovanja. Posebno se ističe prosečno trajanje školovanja stanovništva starijeg od 25 godina ($r = 0,87$), kao i Indeks obrazovanja ($r = 0,83$). Ovi nalazi potvrđuju tezu prema kojoj viši nivo obrazovanja doprinosi većoj svesti građana, boljem razumevanju zakonskih normi i većoj spremnosti da se koruptivne prakse prepoznaju i odbace (Mauro, 1995; Treisman, 2000).

Sličan obrazac uočen je i kod indikatora društveno-ekonomskog razvoja. Indeks ljudskog razvoja na subnacionalnom nivou (SHDI)² beleži koeficijent korelacije od 0,82, dok Indeks prihoda pokazuje vrednost od 0,80. Ovi nalazi ukazuju da razvijenije regione, sa višim prihodima i višim životnim standardom, ujedno karakteriše i niži nivo korupcije. Ovo je u skladu sa nalazima istraživanja koja ističu značaj ekonomskog blagostanja u jačanju institucionalne efikasnosti i smanjenju koruptivnih praksi (Fisman i Gatti, 2002).

Umeren, ali statistički značajan stepen povezanosti uočen je i kod indikatora zdravlja – kako za Indeks zdravlja, tako i za očekivani životni vek ($r = 0.66$ za oba indikatora). Ovi rezultati sugerišu da bolji kvalitet javnih usluga, naročito u oblasti zdravstva, može doprineti smanjenju korupcije kroz veću institucionalnu dostupnost i transparentnost. Visoke međusobne korelacije među analiziranim društveno-ekonomskim indikatorima ukazuju na

² <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>

njihovu isprepletenost, što otežava identifikaciju njihovih individualnih efekata. U tom smislu, neophodno je sprovođenje multivarijacione analize kako bi se preciznije utvrdilo koji faktori imaju nezavisni uticaj na nivo korupcije.

Ukupno posmatrano, rezultati potvrđuju hipotezu da su obrazovanje i društveno-ekonomski razvoj ključni faktori u borbi protiv korupcije na regionalnom nivou u Srbiji. Ovi nalazi pružaju jasan argument za kreiranje politika koje će unapređivati obrazovne kapacitete, smanjivati društveno-ekonomske razlike i jačati institucionalnu transparentnost, čime se dugoročno može doprineti suzbijanju korupcije i povećanju poverenja građana u javni sektor.

4.3. Analiza faktora korupcije na nivou regiona

U cilju identifikacije ključnih faktora koji oblikuju nivoe percepcije korupcije na regionalnom nivou u Srbiji, analiziran je uticaj sedam međusobno povezanih društveno-ekonomskih indikatora: Indeksa ljudskog razvoja (SHDI), Indeksa obrazovanja (EdI), Prosečnih godina školovanja (MeanYS), Indeksa zdravlja (HI), očekivanih godina školovanja (ExpYS), očekivanog životnog veka (LE) i Indeksa prihoda (InCI). Zbog izrazito visoke korelacije među njima (> 0.8), uočen je problem multikolinearnosti. Radi prevazilaženja ovog izazova, primenjena je analiza glavnih komponenti (PCA), tehnika koja omogućava redukciju dimenzionalnosti i identifikaciju latentnih faktora koji objedinjeno predstavljaju društveno-ekonomski status regiona.

Pre primene PCA, svi indikatori su standardizovani kako bi se eliminisale razlike u skalama i omogućilo da sve varijable ravnopravno doprinesu analizi. Rezultati analize pokazuju da su prve dve glavne komponente dovoljne za zadržavanje preko 96% ukupne varijanse u podacima:

Tabela 3. Rezultati PCA analize

Komponenta	Standardna devijacija	Udeo objašnjene varijanse	Kumulativna varijansa
PC1	2,521	90,77%	90,77%
PC2	0,637	5,80%	96,57%

Izvor: Proračuni autora na osnovu Crombach & Smits, 2024

Zbog toga su PC1 i PC2 korišćene kao sažete, ortogonalne reprezentacije društveno-ekonomskog statusa regiona, koje se zatim mogu uključiti u dalje regresione analize bez rizika od multikolinearnosti. **Prva glavna komponenta (PC1)** pokazuje visoke i približno jednake pozitivne loading faktore za sve uključene varijable (Tabela 4). Ova komponenta jasno odražava opšti nivo društveno-ekonomskog razvoja i može se interpretirati kao latentna dimenzija stepena razvijenosti. Regioni sa višim vrednostima na PC1 pokazuju više nivoe obrazovanja, bolje zdravstvene indikatore i veće prihode. **Druga glavna komponenta (PC2)** pokazuje različite znakove loading faktora i omogućava razlikovanje dimenzija obrazovanja i zdravlja. PC2, dakle, identifikuje osovinu koja se kreće između pretežno zdravstvenih i obrazovnih indikatora. Pozitivne vrednosti na ovoj komponenti ukazuju na regione u kojima obrazovni pokazatelji relativno dominiraju nad zdravstvenim, dok negativne vrednosti ukazuju na izraženiju zdravstvenu dimenziju.

Regionalne razlike u nivou korupcije u Srbiji: teorijski okviri i empirijski uvidi

Tabela 4. Loading faktori

	PC1	PC2
Indeks ljudskog razvoja - SHDI	0,395	-
Indeks zdravlja - HI	0,370	-0,547
Indeks obrazovanja - EdI	0,386	0,350
Indeks prihoda - Incl	0,378	-
Očekivani životni vek - LE	0,370	-0,549
Očekivane godine školovanja - ExpYS	0,363	0,404
Prosečne godine školovanja - MeanYS	0,383	0,319

Izvor: Proračuni autora na osnovu Crombach & Smits, 2024

PCA analiza je omogućila konstrukciju nezavisnih faktora koji zadržavaju skoro kompletnu informaciju iz originalnih indikatora, a istovremeno prevazilaze problem njihove međuzavisnosti. Prva komponenta je korišćena kao kompozitna mera društveno-ekonomskog razvoja regiona u daljoj analizi uticaja na subnacionalni indeks korupcije (SCI), dok druga komponenta može služiti kao dodatna osovina posmatranja stanja u regionima Srbije.

Nakon analize glavnih komponenti (PCA), dve komponente koje obuhvataju preko 96% ukupne varijanse originalnih društveno-ekonomskih varijabli korišćene su kao prediktori u višestrukom linearnom regresionom modelu, sa ciljem da se ispita njihov uticaj na Subnacionalni indeks korupcije (SCI). Korišćenjem ove dve komponente umesto sedam varijabli smanjuje se kompleksnost modela i olakšava interpretacija rezultata. Model je specificiran na sledeći način:

$$SCI_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot PC1_i + \beta_2 \cdot PC2_i + \epsilon_i \quad (1)$$

gde je SCI_i – socijalni indeks korupcije za region i , $PC1_i$ – prva glavna komponenta (opšti nivo društveno-ekonomskog razvoja), $PC2_i$ – druga glavna komponenta (razlika između obrazovnih i zdravstvenih kapaciteta), β_0 – intercept (konstanta), β_1 , β_2 – regresioni koeficijenti, ϵ_i – termin greške. Dobijene procene parametara prikazane su u Tabeli 5.

Tabela 5. Rezultati višestruke linearne regresije

	Koeficijent β	Std. greška	t-vrednost	p-vrednost
Konstanta	45,299	0,240	188,53	< 0,001
PC1	1,338	0,096	13,97	< 0,001
PC2	1,093	0,379	2,88	0,005

Izvor: Proračuni autora na osnovu Crombach & Smits, 2024

Napomena: $R^2=0.660$; prilagođeni $R^2=0.653$; standardna greška reziduala = 2.50; $F(2, 105) = 101.8$, $p < 0.001$.

Rezultati pokazuju da obe komponente imaju statistički značajan pozitivan uticaj na indeks korupcije. Konkretno, koeficijent za PC1 ukazuje da viši nivo opšteg društveno-ekonomskog razvoja doprinosi većem SCI, što implicira niži nivo percipirane korupcije. Koeficijent za PC2 sugerše da regioni sa izraženijim obrazovnim resursima (u odnosu na

zdravstvene) takođe beleže niže nivoe korupcije. Visoka vrednost koeficijenta determinacije ukazuje da model objašnjava značajan deo varijanse u zavisnoj varijabli, potvrđujući važnost društvenih faktora u objašnjenju korupcije na subnacionalnom nivou.

Ovaj nalaz potvrđuje teorijske pretpostavke i u saglasnosti je sa dominantnim pristupima u literaturi koji ističu značaj društvenih i institucionalnih faktora u objašnjavanju korupcije. Pre svega, snažan pozitivan efekat PC1 ukazuje na to da viši stepen opšteg društveno-ekonomskog razvoja – koji obuhvata više nivoe obrazovanja, bolje zdravlje i veće prihode – doprinosi smanjenju percipirane korupcije. Ovaj rezultat je u skladu sa nalazima ranijih istraživanja (Klitgaard, 1998, Treisman, 2000), kao i komparativnih analiza (Mungiu-Pippidi, 2015), koje ukazuju na to da razvijenije regije, sa funkcionalnim institucijama i raspoloživim ljudskim kapitalom, teže višem nivou transparentnosti i kvaliteta institucija, što smanjuje prostor za kljantelizam i zloupotrebe. Takođe, značajan pozitivan uticaj komponente PC2 sugerise da je u regionima u kojima dominira obrazovni kapacitet nad zdravstvenim resursima, percipirana korupcija niža. Ova veza može se interpretirati u svetlu teorija koje naglašavaju ulogu obrazovanja kao faktora koji smanjuje toleranciju prema korupciji (Sung, 2004; Dimant, 2013). Viši nivoi obrazovanja doprinose razvoju kritičkog mišljenja, aktivnijem građanstvu i većim zahtevima za odgovornošću vlasti, čime se ograničava prostor za koruptivne prakse.

Osim toga, visok koeficijent determinacije ukazuje na to da se znatan deo varijabilnosti SCI može objasniti samo pomoću dve dimenzije društvenog razvoja, što ukazuje na duboko ukorenjen uticaj strukturnih faktora u formiranju percepcija (ili iskustva) korupcije. Ovakvi nalazi su posebno važni za zemlje u razvoju i post-tranzicione zemlje, gde regionalne razlike u javnim uslugama i ljudskom kapitalu mogu imati odlučujući uticaj na integritet institucija i efikasnost antikorupcijskih politika (Grigorescu, 2006; Charron et al., 2014).

Na osnovu ovih rezultata može se zaključiti da borba protiv korupcije ne može biti uspešna ukoliko se svodi isključivo na represivne mere ili regulatorne intervencije. Potrebno je paralelno raditi na unapređenju društveno-ekonomskih uslova, pre svega u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite, što se pokazuje kao važan mehanizam za jačanje otpornosti lokalnih zajednica na korupciju

5. Zaključak

Rezultati analize ukazuju na izražene regionalne razlike u percepciji i iskustvu korupcije u Srbiji, pri čemu viši nivoi korupcije preovlađuju u manje razvijenim oblastima. Empirijski nalazi pokazuju da su niže vrednosti indikatora obrazovanja i društveno-ekonomskog razvoja povezane sa višim nivoima korupcije. Ovi uvidi potvrđuju značaj lokalnih karakteristika, kao što su obrazovna struktura i pristup resursima, u oblikovanju koruptivnih obrazaca.

U smislu javnih politika, rezultati sugerisu da mere usmerene ka unapređenju obrazovanja, smanjenju društvenih nejednakosti i jačanju lokalnih institucija mogu doprineti smanjenju korupcije. Buduća istraživanja bi trebalo da se usmere na detaljnije mikroanalize, longitudinalna praćenja promena u vremenu, kao i kvalitativne studije koje bi mogle dublje rasvetliti mehanizme koji povezuju društveni kontekst sa praksama korupcije na lokalnom nivou.

Literatura

- Charron, N., Dijkstra, L. & Lapuente, V. (2014). Regional governance matters: Quality of government within European Union member states. *Regional Studies*, 48 (1), 68–90. <https://doi.org/10.1080/00343404.2013.770141>
- Charron, N., Lapuente, V. & Rothstein, B. (2013). *Quality of government and corruption from a European perspective: A comparative study on the quality of government in EU regions*. Edward Elgar Publishing.
- Crombach, Lamar; Smits, Jeroen (2024). The Subnational Corruption Database: Grand and petty corruption in 1,473 regions of 178 countries, 1995-2022. figshare. Collection. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.7061534.v1>
- Dimant, E. (2013). The nature of corruption: An interdisciplinary perspective. *Economics Discussion Papers, No. 2013-59*. <https://doi.org/10.1017/S2071832200019684>
- Dijkstra, L., Poelman, H. & Rodríguez-Pose, A. (2020). The geography of EU discontent. *Regional Studies*, 54 (6), 737–753. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1654603>
- Fazekas, M. & Tóth, I. J. (2016). From corruption to state capture: A new analytical framework with empirical applications from Hungary. *Political Research Quarterly*, 69 (2), 320–334. <https://doi.org/10.1177/1065912916639137>
- Fisman, R. & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: Evidence across countries. *Journal of Public Economics*, 83 (3), 325–345. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00158-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00158-4)
- Grigorescu, A. (2006). Transparency of intergovernmental organizations: The roles of member states, international bureaucracies and nongovernmental organizations. *International Studies Quarterly*, 50 (3), 613–632. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2007.00467.x>
- Helmke, G. & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 2 (4), 725–740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- Huther, J. & Shah, A. (2005). A simple measure of good governance. In Shah, A. (Ed.), *Public Sector Governance and Accountability Series* (pp. 39–61). World Bank.
- Klitgaard, R. (1998). International cooperation against corruption. *Finance & Development*, 35 (1), 3–6.
- Kopecký, P., Mair, P. & Spirova, M. (Eds.). (2016). *Party patronage and party government in European democracies*. Oxford University Press.
- Kyriacou, A. P. & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal decentralization and government quality in the OECD. *Economics Letters*, 111 (3), 191–193. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.02.019>
- Lessmann, C. & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. *World Development*, 38 (4), 631–646. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.003>
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110 (3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316286937>
- Rodríguez-Pose, A. & Di Cataldo, M. (2015). Quality of government and innovative performance in the regions of Europe. *Journal of Economic Geography*, 15 (4), 673–706. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbu023>

- Rodríguez-Pose, A. & Garcilazo, E. (2015). Quality of government and the returns of investment: Examining the impact of cohesion expenditure in European regions. *Regional Studies*, 49 (8), 1274–1290. <https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1007933>
- Rothstein, B. & Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21 (2), 165–190. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x>
- Seldadyo, H. & De Haan, J. (2006). The determinants of corruption: A literature survey and new evidence. In *EGEA Conference Papers* (pp. 1–40).
- Sung, H.-E. (2004). Democracy and political corruption: A cross-national comparison. *Crime, Law and Social Change*, 41(2), 179–194.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: A cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76 (3), 399–457. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)

REGIONAL DISPARITIES IN CORRUPTION LEVELS IN SERBIA: THEORETICAL AND EMPIRICAL INSIGHTS

Abstract: *Corruption is most often examined through national-level indicators, although numerous studies point to significant regional disparities. This paper explores corruption across regions of Serbia, relying on a theoretical review of literature on the factors contributing to territorial heterogeneity in corruption, as well as on empirical data from the Subnational Corruption Index (SCI) for the period 1995–2022. The results reveal a persistent pattern of regional differences: Belgrade consistently records the lowest level of corruption, while Southern and Eastern Serbia remain below the national average. To identify the socio-economic determinants of corruption, the paper applies principal component analysis (PCA) to indicators of education, health, and income at the regional level. The extracted latent dimensions are then used in a regression model to explain regional variation in corruption levels. The findings suggest that the overall level of social development, as well as education, play a significant role in reducing corruption.*

Key words: *corruption, regional disparities, Serbia.*